

BOEKBESPREKINGEN

Thomas J. Burns en Edward N. Coffman

THE ACCOUNTING HALL OF FAME
PROFILES OF THIRTY SIX MEMBERS
Ohio State University, Columbus, 1976

door Prof. Drs. G. L. Groeneveld

Wij ontvingen een exemplaar van bovengenoemde publicatie: de lijst van 36 geportretteerde leden van de Ohio Accounting Hall of Fame. Van ieder lid wordt een curriculum gegeven zich uitstreckende tot zijn functies in het beroep en de van zijn hand verschenen publicaties. Uiteraard zijn er velen in de erelijst opgenomen, die ook hier te lande door persoon of werk bekendheid hebben verkregen. Wij noemen Arthur Andersen, Thomas Coleman Andrews, Andrew Barr, Carman Blough, Samuel Broad, Percival Brundage, John Carey, Arthur Foye, Paul Grady, George May, Robert Montgomery, Charles Sprague, Maurice Stans, Robert Trueblood.

Onder elk portret is een gecondenseerd „statement” van de betrokkene opgenomen, wat een serie alleraardigste kernachtige uitspraken heeft opgeleverd. Alleen het statement van Eric L. Kohler „Historical cost: the one supportable basis of accounting valuation” kon ons niet bekoren.

De publicatie, die - ere wie ere toekomt - door Haskins & Sells financieel mogelijk is gemaakt, zal menig collega nuttige gegevens kunnen verschaffen, in het bijzonder aan hen die ooit met betrekken in persoonlijk of zakelijk contact komen.

Erwin Grochla en Norbert Szyperski, editors

INFORMATION SYSTEMS AND
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Uitgave Walter de Gruyter, Berlin, New York 1975.
496 blz., f 165,05

door Drs. J. A. M. Oonincx

Het boek bevat 26 bijdragen die geselecteerd zijn uit ongeveer 80 papers welke werden gepresenteerd op een internationaal symposium dat in augustus 1973 werd georganiseerd door het „Betriebswirtschaftliches Institut für Organisation und Automation” (BIFOA) aan de universiteit van Keulen. Dat deze publicatie pas twee jaar later is verschenen is verklaarbaar uit het feit dat de auteurs is gevraagd de discussieresultaten van het congres alsnog in hun artikelen te verwerken.

De in de bundel aan de orde gestelde problema

tiek is echter ook thans nog volledig actueel, zowel in theorie als in praktijk.

Het centrale thema van de conferentie was de organisatiestructuur en de structuur van informatiesystemen. Voor de behandeling van dit thema heeft het bekende BIFOA een groot aantal deskundigen bereid gevonden tot het leveren van een bijdrage. Wij noemen in dit verband slechts de namen van Grochla, Emery, Whisler, Langefors, Mattessich, Numanaker, Solvberg, Teichroew en Will.

De geselecteerde bijdragen voor het boek zijn van uitstekende kwaliteit. Voor de praktijkman hebben ze wellicht op bepaalde punten een iets te theoretische inslag.

Niettemin zou ik juist degenen die in de praktijk rechtstreeks betrokken zijn bij de constructie van informatiesystemen willen uitnodigen kennis te nemen van de inhoud van het boek (alsmede van soortgelijke literatuur). In vele bijdragen zullen zij voldoende aanknopingspunten en herkenningpunten kunnen ontdekken met betrekking tot aspecten van informatiesystemen waarmee zij bij het adviseren inzake de bouw van informatiesystemen praktisch geconfronteerd worden. De gegeven beschouwingen kunnen een bijdrage leveren in het overdenken van de gewenste oplossingen t.a.v. problemen als centralisatie of decentralisatie; gebruik van de computer bij het ontwerpproces, de integratie van subsystemen, de coördinatie van diverse soorten beslissingen op diverse niveaus, het relateren van informatiestromen aan communicatieprocessen, het bepalen van de inhoud van databases, het gebruik van nieuwe ontwerptechnieken etc. Ook voor degenen die zich in theorie met de ontwikkeling van informatiesystemen bezighouden behoort dit boek van harte te worden aanbevolen.

Na voorwoord, gedetailleerde inhoudsopgave en lijst van auteurs, volgt een inleidend hoofdstuk door Grochla. Hij schetst daarin de overwegingen op grond waarvan gesteld kan worden dat het ontwerpen van geautomatiseerde informatiesystemen zowel voor de wetenschap als voor organisaties als een uitdaging beschouwd kan worden.

Het zou te ver voeren alle bijdragen afzonderlijk te bespreken.

Zij hebben alle betrekking op of zijn geconcentreerd rond onderstaande probleemgebieden:

- 1) de analyse van informatiesystemen
- 2) de samenhang tussen verschillende typen organisatiestructuren en de structuur van informatiesystemen
- 3) de modellen, technieken en hulpmiddelen (met inbegrip van het gebruik van de computer) voor het ontwerpen van informatiesystemen

Bij de eerste categorie bijdragen gaan auteurs uit van de vooronderstelling dat effectieve en efficiënte

informatiesystemen slechts tot stand kunnen worden gebracht via de weg van formele analyse en diagnose van informatie en informatiesysteem.

De bijdragen van Adam, Mattessich en Langefors bouwen daarop voort en gaan dieper in op de problemen die ontstaan bij de beschrijving en analyse van complexe informatiesystemen. Zij bepleiten nieuwe benaderingen waarbij de toepassing van mathematische technieken centraal wordt gesteld.

De bijdragen sub 2 behandelen enerzijds benaderingsmethoden die de behoeften van het management centraal stellen (Galbraith, Emery), anderzijds vinden zij hun uitgangspunt in de technische mogelijkheden (Edström, Stone en Whisler). Thans kan nog niet gezegd worden welke benadering tot de beste resultaten zal leiden. Nader empirisch onderzoek naar de factoren die het uiteindelijke resultaat bepalen is daarvoor noodzakelijk. Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat de uiteindelijke oplossing gezocht moet worden in de combinatie van de goede elementen uit beide benaderingswijzen.

Tot de meest interessante bijdragen in de derde categorie kunnen die van Teichroew, Will, Solvberg en Nunamaker gerekend worden. Ze hebben betrekking op de ontwikkeling van beslissingsmodellen, op standaardisatie van bepaalde elementen van informatiesystemen en op de ontwikkeling van een instrumentarium voor het zogenaamde computer-on-

dersteunde ontwerp van informatiesystemen.

Een van de conclusies die men na het lezen van dit boek zal trekken is dat er nog een grote discrepantie bestaat tussen de theoretisch-wetenschappelijke kennis op het gebied van informatiesystemen en de toepassing van deze kennis bij de constructie en implementatie van informatiesystemen in de praktijk.

Deze kloof zal slechts overbrugd kunnen worden indien de in de praktijk werkzame informaticanalisten, systeemdeskundigen etc. kennis nemen van literatuur als hier besproken en de theoretici op hun beurt de onderzoeksactiviteiten niet los van de praktijk verrichten. Slechts bij voldoende wisselwerking tussen theoretici en practici zijn op langere termijn optimale resultaten te behalen. Daarbij zal de praktijk open moeten staan voor de researchresultaten terwijl de wetenschappers oog hebben voor het praktisch haalbare.

Wij willen nog vermelden dat alle artikelen in de Engelse taal zijn geschreven en worden afgesloten met een samenvatting in het Duits.

Een aantal geïnteresseerden zal ongetwijfeld terugschrikken voor de prijs van het boek. Er wordt echter kwaliteit geboden terwijl ook de uiterlijke verzorging zeker aantrekkelijk is. Voor de ware liefhebber moge de prijs dan ook geen belemmering vormen.